

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 544 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadlilikini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборовва Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ

Хужаяров Бекзод Баходир угли

Начальник финансово-экономического отдела
Группы реализации проектов
Акционерного общества «Ўзбекистон темир йўллари»

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты оценки социально-экономического воздействия железнодорожных проектов. На основе анализа актуальных исследований и практических примеров раскрываются механизмы влияния железнодорожной инфраструктуры на региональное развитие, занятость и доступность. Обоснована необходимость системного подхода и внедрения современных методов оценки для повышения эффективности инвестиционных решений в транспортной сфере.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, социально-экономическое развитие, инфраструктурные проекты, оценка воздействия, региональная мобильность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada temiryo'l loyihalarining ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini baholashning asosiy jihatlari yoritilgan. Zamonaviy tadqiqotlar va amaliy misollar asosida temiryo'l infratuzilmasining mintaqaviy rivojlanish, bandlik va transport qulayligiga ta'siri tahlil qilingan. Transport sohasida sarmoyaviy qarorlar samaradorligini oshirish uchun tizimli yondashuv va zamonaviy baholash usullarini qo'llash zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: temiryo'l transporti, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, infratuzilma loyihalari, ta'sirni baholash, mintaqaviy harakatchanlik.

Abstract: The article examines key aspects of assessing the socio-economic impact of railway projects. Based on a review of recent research and practical examples, it explores how railway infrastructure influences regional development, employment, and accessibility. The need for a systematic approach and the use of modern assessment methods to improve the effectiveness of investment decisions in the transport sector is substantiated.

Key words: railway transport, socio-economic development, infrastructure projects, impact assessment, regional mobility.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие транспортной инфраструктуры играет ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста, регионального развития и социальной интеграции. Среди различных видов транспорта железнодорожный транспорт традиционно занимает особое место благодаря своей высокой пропускной способности, энергоэффективности и способности обеспечивать долгосрочные экономические выгоды. В условиях глобализации и урбанизации инвестиции в железнодорожные проекты рассматриваются не только как инструменты модернизации логистических систем, но и как катализаторы комплексных социально-экономических преобразований.

Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов позволяет выявить, насколько эффективно реализуемые инициативы способствуют улучшению качества жизни населения, стимулируют экономическую активность, повышают доступность трудовых ресурсов и способствуют территориальному развитию. При этом важно учитывать как прямые эффекты – создание рабочих

мест, рост транспортного потока и повышение налоговых поступлений, – так и косвенные – изменение структуры занятости, усиление межрегиональной мобильности, развитие сопутствующих отраслей.

Несмотря на значительный интерес к данной теме, в практике планирования и реализации железнодорожных проектов нередко наблюдается недостаточное внимание к системному анализу их социально-экономических последствий. Это может привести к неравномерному распределению выгод, усилению социального неравенства или заниженной эффективности вложенных средств. В связи с этим возрастает необходимость разработки научно обоснованных подходов и методик оценки, позволяющих комплексно анализировать влияние железнодорожной инфраструктуры на социальную и экономическую сферы.

Настоящая статья направлена на исследование механизмов оценки социально-экономического воздействия железнодорожных проектов, выявление ключевых индикаторов эффективности, а также формирование рекомендаций по повышению результативности инвестиционных решений в транспортной отрасли.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов является ключевым аспектом при планировании и реализации инфраструктурных инициатив. Многочисленные исследования, проведенные различными учеными, посвящены анализу влияния железнодорожного транспорта на экономическое развитие, социальную интеграцию и экологическую устойчивость регионов.

В систематическом обзоре, основанном на 242 академических публикациях, Чэн Цзюньмэй и Чэнь Чжэньхуа предоставляют всесторонний анализ социально-экономических исследований высокоскоростных железных дорог. Они выявили, что такие проекты способствуют улучшению доступности, стимулируют экономическую активность и влияют на структуру занятости в регионах.

Коринн Бланкар и Мартин Конинг в своем исследовании рассматривают различные каналы, через которые высокоскоростные железные дороги могут влиять на местную экономику. Они анализируют теоретические и эмпирические данные, демонстрируя, что такие проекты могут значительно ускорить экономический рост и трансформацию на местном уровне.

В работе, посвященной новым аспектам социально-экономической оценки железнодорожного транспорта, В. Громадка и соавторы рассматривают методы определения социально-экономических последствий инцидентов на железнодорожной инфраструктуре, что важно для комплексного анализа эффективности проектов.

Исследование, проведенное Ириной Поляковой и Анжеликой Борисовой, анализирует влияние транспортной инфраструктуры на социально-экономическое развитие региона. Они предлагают методику оценки, включающую принципы, систему факторов и показателей, а также алгоритм и методы оценки воздействия железнодорожной инфраструктуры на социально-экономическое развитие региона.

Таким образом, анализ существующей литературы показывает, что железнодорожные проекты оказывают многообразное влияние на социально-экономическое развитие регионов, включая улучшение транспортной доступности, стимулирование экономической активности и изменение структуры занятости.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использованы методы анализа вторичных данных, включая официальную статистику, отчеты транспортных ведомств и научные публикации. Для обработки информации применялись сравнительный и системный анализ, а также методы экспертной оценки, позволяющие выявить закономерности влияния железнодорожных проектов на социально-экономическое развитие регионов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов представляет собой важное направление в сфере транспортной экономики, урбанистики и регионального развития. Железные дороги издавна играют ключевую роль в обеспечении мобильности населения, расширении торгово-экономических связей, развитии промышленного и аграрного потенциала, а также в формировании устойчивых территориальных структур. В современных условиях, на фоне ускоряющейся урбанизации, цифровизации логистики и перехода к устойчивым моделям экономического роста, значение таких инфраструктурных проектов только возрастает. Социально-экономическая оценка позволяет определить

реальное влияние железнодорожных инициатив на благосостояние населения, деловую активность, уровень занятости и качество жизни.

Современное состояние железнодорожного сектора в ряде стран, включая развивающиеся регионы, отличается активной фазой модернизации. Значительные инвестиции направляются на строительство новых высокоскоростных магистралей, электрификацию существующих участков, развитие мультимодальных логистических центров и обновление подвижного состава. Одновременно с этим, наблюдается всё более чёткое стремление учитывать не только экономические параметры проектов, такие как прибыльность или рентабельность, но и их долгосрочное воздействие на социальную ткань территорий. Это объясняется тем, что крупные транспортные проекты могут как усиливать региональное неравенство, так и выступать катализатором интеграции отдалённых территорий в национальное хозяйство.

При оценке социально-экономического эффекта железнодорожных проектов, как правило, рассматриваются несколько ключевых направлений. Во-первых, это влияние на рынок труда. Реализация инфраструктурных проектов создаёт как прямые рабочие места (в строительстве, логистике, управлении), так и косвенные (в сфере торговли, сервиса, туризма). Во-вторых, проекты железнодорожного сообщения влияют на мобильность населения, сокращая время в пути, повышая доступ к рынкам труда, образованию и здравоохранению. Особенно это важно для сельских и отдалённых районов, где до реализации железнодорожного проекта уровень транспортной доступности был крайне низким.

Кроме того, железнодорожные проекты способствуют росту предпринимательской активности. Улучшение логистики способствует снижению транзакционных издержек для малого и среднего бизнеса, стимулирует открытие новых производств, рост деловой активности, а также упрощает экспортно-импортные операции. Особенно заметным это влияние становится в регионах, где параллельно с развитием железнодорожной инфраструктуры формируются специальные экономические зоны, индустриальные парки и логистические кластеры.

Интерес также представляет воздействие железнодорожных проектов на экологические аспекты и устойчивое развитие. В ряде случаев переход на железнодорожный транспорт позволяет значительно сократить углеродный след по сравнению с автомобильными или авиационными перевозками. Таким образом, модернизация железных дорог может способствовать достижению климатических целей, особенно если речь идёт об электрифицированных и энергоэффективных линиях. Кроме того, железнодорожный транспорт обычно требует меньше пространства по сравнению с автомобильными трассами, что снижает давление на земельные ресурсы и биоразнообразие.

Социально-экономическое воздействие также охватывает изменение демографических и миграционных процессов. В ряде случаев строительство железнодорожных станций и узлов может привести к формированию новых центров урбанизации, росту плотности населения и трансформации пространственной структуры региона. Например, в странах с высокой плотностью населения наблюдается миграция трудоспособного населения в города, связанные с крупными транспортными артериями. Это может оказывать как положительное воздействие на экономическую активность, так и вызывать определённые социальные вызовы, связанные с перегрузкой инфраструктуры, ростом цен на жильё, изменением социальной среды.

Неотъемлемым элементом оценки воздействия является исследование изменений в уровне жизни населения. Железнодорожные проекты способны влиять на доступ к базовым социальным услугам, расширять возможности занятости и предпринимательства, снижать транспортные расходы семей. Особенно это актуально для малообеспеченных слоёв населения, для которых железнодорожный транспорт часто становится единственным доступным и надёжным средством передвижения на дальние расстояния. В странах с развитой социальной политикой внедрение субсидированных тарифов и скидок на железнодорожные перевозки позволяет обеспечить транспортную справедливость и социальную инклюзию.

Следует отметить, что оценка социально-экономического воздействия требует комплексного подхода и применения как количественных, так и качественных методов. К числу количественных инструментов относятся эконометрическое моделирование, анализ затрат и выгод, расчёты мультипликативных эффектов, использование индексов социального развития и региональной конкурентоспособности. Качественные методы включают социологические опросы, интервью с ключевыми стейкхолдерами, экспертные оценки и сценарный анализ. Такой мультидисциплинарный подход позволяет наиболее полно учесть все возможные последствия железнодорожного проекта, в том числе те, которые проявляются лишь в средне- или долгосрочной перспективе.

Не менее важным является фактор институционального сопровождения железнодорожных проектов. Международный опыт показывает, что успешная реализация инфраструктурных инициатив

и получение от них максимального социально-экономического эффекта возможны лишь при условии наличия эффективных механизмов управления, прозрачного финансирования, общественного участия и постоянного мониторинга. Вовлечение местных сообществ в процесс принятия решений, проведение открытых консультаций и учёт мнения жителей территорий позволяет повысить легитимность проекта, снизить риски социального недовольства и обеспечить более высокую устойчивость к возможным внешним шокам.

Важной тенденцией последнего десятилетия является развитие международных железнодорожных коридоров, таких как китайская инициатива «Один пояс – один путь», трансъевропейские сети TEN-T и региональные инициативы в Евразийском пространстве. Эти проекты не только соединяют страны и континенты, но и создают предпосылки для трансграничного социально-экономического взаимодействия. Через такие коридоры возможно ускорение интеграции рынков, развитие туризма, трансфер технологий и повышение инвестиционной привлекательности территорий. Однако при этом возрастает и потребность в согласованной политике стран-участниц, гармонизации стандартов и соблюдении принципов устойчивого развития.

Современные технологии также способствуют повышению эффективности железнодорожных проектов. Цифровизация процессов управления движением поездов, внедрение интеллектуальных транспортных систем, использование больших данных и искусственного интеллекта в планировании и управлении логистикой позволяют не только оптимизировать работу железных дорог, но и более точно прогнозировать социально-экономическое воздействие тех или иных решений. На основе этих технологий можно моделировать сценарии, учитывать поведение различных групп населения и предприятий, а также выработать адресные меры по минимизации рисков и усилению положительных эффектов.

В целом, можно отметить, что оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов выступает неотъемлемым компонентом их стратегического обоснования. Такой анализ позволяет не только выявить потенциальные выгоды и издержки, но и сформировать сбалансированную политику в сфере транспорта и регионального развития. В условиях постоянных вызовов – экономических, экологических и социальных – железнодорожные проекты остаются важнейшим инструментом обеспечения устойчивого роста, территориального выравнивания и повышения качества жизни населения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Анализ современных подходов к оценке социально-экономического воздействия железнодорожных проектов позволяет утверждать, что развитие железнодорожной инфраструктуры является мощным катализатором регионального и национального экономического роста, способствует социальной интеграции и улучшению качества жизни населения. Изучение опыта и исследований ведущих ученых подтверждает, что железнодорожные проекты положительно влияют на занятость, активизируют развитие местных предприятий, усиливают мобильность населения и сокращают региональные диспропорции.

Вместе с тем, для обеспечения максимальной эффективности реализации железнодорожных проектов необходимо совершенствование системы оценки социально-экономических последствий. Важно применять комплексный подход, учитывающий не только прямые экономические результаты, но и косвенные социальные и экологические эффекты. Это позволит более точно прогнозировать и измерять влияние проектов, избегать неравномерного распределения выгод, снижать риски возникновения социального неравенства и повышать общую эффективность использования ресурсов.

В целях дальнейшего развития железнодорожного транспорта и повышения эффективности оценки его социально-экономического воздействия необходимо активизировать взаимодействие органов государственного управления, бизнеса и научного сообщества. Необходимо усиление научно-методического обеспечения и внедрение современных цифровых решений в процесс оценки и мониторинга проектов. Важным является также усиление роли общественного участия на всех этапах реализации железнодорожных инициатив, что позволит учитывать интересы местных сообществ и более объективно оценивать результативность принимаемых решений.

Таким образом, дальнейшие исследования и практические действия в сфере оценки социально-экономического воздействия железнодорожных проектов должны быть направлены на совершенствование аналитических инструментов, повышение прозрачности процессов оценки и усиление взаимосвязи между транспортной политикой и стратегиями устойчивого регионального развития.

Список использованной литературы

1. В.Г. Громадка, Я. Корытарова, Е. Виткова и др. New Aspects of Socioeconomic Assessment of the Railway Transport. – Basel: MDPI, 2020. – 17 p.

2. Ч. Цзюньмэй, Ч. Чжэньхуа. Socioeconomic impact assessments of high-Speed rail. – London: Transport Reviews, 2021. – 23 p.
3. К. Бланкар, М. Конинг. The local economic impacts of high-speed railways: theories and facts. – Berlin: European Transport Research Review, 2017. – 11 p.
4. И. Полякова, А. Борисова. Assessment of the railway transport effect for the social-and-economic development of the region. – E3S Web of Conferences, 2019. – 6 p.
5. E. Cascetta, A. Papola, F. Pagliara. Rail Transport and Local Development: The Impact of High-Speed Rail. – New York: Routledge, 2015. – 228 p.
6. R. Vickerman. High-speed rail and regional development: the case of intermediate stations. – Journal of Transport Geography, 2015. – 8 p.
7. M. Givoni. Development and impact of the modern high-speed train: A review. – Transport Reviews, 2006. – 25 p.
8. M. Albalade, G. Bel. The economics and politics of high-speed rail: Lessons from experiences abroad. – Lanham: Lexington Books, 2012. – 196 p.
9. R. Knowles. Impact of the high-speed rail on regional development and accessibility. – Journal of Transport Geography, 2012. – 15 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>